

Электронное научное издание
«Ученые заметки ТОГУ»
2018, Том 9, № 1, С. 318 – 326

Свидетельство
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010
[http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/
ejournal@pnu.edu.ru](http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ejournal@pnu.edu.ru)

УДК 635.1/8

© 2018 г. Н. В. Глаз, канд. с.-х. наук,
Л. В. Уфимцева, канд. биол. наук

(Южно-Уральский НИИ садоводства и картофелеводства, Челябинск)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРФЯНЫХ СУБСТРАТОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАССАДЫ И ВНЕСЕНИИ В ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПРИ ВЫСАДКЕ В ГРУНТ

В работе дана оценка эффективности применения черноземной почвы и торфяного субстрата «Бионик» в качестве готовой питательной смеси для выращивания рассады овощных культур. Изучено качество рассады сладкого перца, огурца и капусты, выращенных с закрытой корневой системой в рассадных горшочках на черноземной почве в сравнении с торфяным субстратом «Бионик», а также характер дальнейшего развития растений их скороплодность и урожайность, при внесении субстрата «Бионик» в посадочное место при высадке в грунт.

Ключевые слова: торф, органические удобрения, рассада с закрытой корневой системой, скороплодность.

N.V. Glaz, L.V. Ufimtseva

EFFICIENCY OF USE OF PEAT SUBSTRATES IN GROWING SEEDLINGS AND THEIR INTRODUCTION WHEN PLANTING IN THE GROUND

Evaluation of the effectiveness of the application of chernozem soil and peat substratum "Bionik" as a ready-made nutrient mixture for the cultivation of seedlings of vegetable crops is given. The quality of seedlings of sweet pepper, cucumber and cabbage, grown pots on chernozem soil in comparison with the peat substrate "Bionicus" has been studied. The nature of the further development of plants is their early fertility and yield, when the substrate "Bionik" is introduced into the plantation during landing in the ground, it is studied.

Keywords: peat, organic fertilizers, seedlings with a closed root system, early fertility

Введение

Правильный подбор питательного субстрата, обеспечивающего сбалансированное питание растений в течении периода вегетации, является важнейшим фактором интенсификации растениеводства, обеспечивающим высокое качество рассады и пищевой продукции овощных культур[1]. Традиционно считается, что плодородие почвы обеспечивает потребности растений в элементах питания при развитии. Тем не менее, садоводы-любители все чаще сталкиваются с проблемами подбора оптимальной почвенной смеси при выращивании рассады перцев, огурцов, капусты.

Альтернативой почве являются многие новые органические удобрения и торфяные субстраты, широко внедряемые для использования в качестве удобрений и самостоятельных грунтов для закрытого грунта и выращивания рассады. Как правило, их основу составляет торф, от того, каково его качество и подготовка, во много зависит успех[2, 3]. Широкому продвижению на отечественном рынке торфяных субстратов препятствует то, что некоторые производители для снижения себестоимости используют торф низкого качества и вводят в состав смеси минеральные удобрения путем механического смешивания [4]. В этом случае садоводы сталкиваются с тем, что избыточные концентрации некоторых удобрений приводят к угнетению развития корней при прорастании семян и пикировке рассады, зачастую даже вызывают гибель растений. Как следствие ошибочно делаются обобщающие выводы о том, что торфяные субстраты не подходят для выращивания рассады в качестве самостоятельного субстрата. В целях повышения приживаемости рассады, сокращения адаптационного периода при высадке в грунт, и получения ранней отдачи продукции рекомендуется выращивать рассаду в рассадных брикетах и горшочках, где создаются условия для хорошего питания, а главное создаются условия максимального сохранения целостности корневой системы [5].

Целью исследований являлась оценка эффективности применения торфяного субстрата «Бионик» в качестве готовой питательной смеси для выращивания рассады перца, огурца и капусты белокочанной.

Объектами исследований являлось качество рассады сладкого перца, огурца и капусты, выращенных с закрытой корневой системой в рассадных горшочках на черноземной почве в сравнении с торфяным субстратом «Бионик», а также характер развития растений и их урожайность при внесении субстрата «Бионик» в посадочное место при высадке в грунт. Исследования проводились в ФГБНУ ЮУНИИСК с февраля по сентябрь 2017 года. Семена овощных культур высаживались в контейнеры в торфяной питательный субстрат «Бионик» и в качестве контроля в черноземную почву (табл. 1).

Таблица 1

Схема опыта по выращиванию рассады

Культура	Сорт	Дата		Вариант субстрата	Количество растений, шт
		посев семян	высадка рассады		
Сладкий перец	Калифорнийское чудо	08.02	08.05	почва	30
				бионик	30
Огурец	Зозуля	04.04	14.05	почва	30
				бионик	30
Капуста белокочанная	Слава	10.04	08.05	почва	30
				бионик	30

Рассада, овощных культур, полученная в рассадных контейнерах на различных вариантах субстрата, изучаемого в опыте, имела различную интенсивность развития. В целях наблюдения за дальнейшей реализацией потенциала биологической продуктивности одновозрастной рассады одного и того же сорта, но с различной интенсивностью развития, связанной с качеством посадочной смеси было продолжено наблюдение, после высадки растений в грунт. Имеющая более интенсивное развитие рассада, полученная на торфяном субстрате «Бионик» высаживалась в грунт, как без дополнительной подкормки, так и с одновременным внесением в посадочное место субстрата «Бионик» в дозе 1 литр. Менее развитая рассада, полученная на черноземной почве также высаживалась в вариантах как с внесением, так и без внесения в посадочное место субстрата «Бионик» в дозе 1 литр. Схема посадки опыта приведена в таблице 2.

Таблица 2

Схема опыта по изучению влияния торфяного субстрата «Бионик» на продуктивность сладкого перца, огурца и капусты белокачанной

Культура, условия	Вариант		Количество растений
	грунт для выращивания рассады	грунт, в который высаживали рассаду	
Огурец (защищенный грунт)	Бионик	Бионик в посадочное место	8
	Бионик	Почва	8
	Почва	Бионик в посадочное место	8
	Почва	Почва	8
Сладкий перец (защищенный грунт)	Бионик	Бионик в посадочное место	8
	Бионик	Почва	8
	Почва	Бионик в посадочное место	8
	Почва	Почва	8
Капуста (открытый грунт)	Бионик	Бионик в посадочное место	8
	Бионик	Почва	8
	Почва	Бионик в посадочное место	8
	Почва	Почва	8

Для каждой культуры при выращивании рассады для заполнения контейнеров в качестве субстрата использовался чернозем в качестве контроля и субстрат «Бионик» в качестве самостоятельного грунта без внесения дополнительных компонентов. При выращивании рассады в каждом варианте изучалось по 30 растений, при высадке растений на плодоношение по 8 растений в каждом варианте.

Результаты исследований

Использование готового торфяного питательного субстрата «Бионик» в качестве посадочного субстрата позволило в условиях опыта получить более качественную рассаду, существенно превосходящую по внешним параметрам рассаду, выращенную на почве (табл. 3).

Всхожесть семян в почве была существенно ниже по сравнению с торфяным субстратом «Бионик», появление всходов происходило на 3-5 дней позже. Это связано, по нашему мнению, с более благоприятным воздушным и водным режимом, которые, обеспечиваются в субстрате «Бионик».

Таблица 3

Всхожесть и высота готовой рассады сладкого перца, огурца и капусты белокачанной в зависимости от используемого субстрата

Культура	Сорт	Вариант	Всхожесть, %	Высота, см
Сладкий перец	Калифорнийское чудо	почва	70	32,2±2,7
		бионик	100	40,1±2,4
Огурец	Зозуля	почва	30	31,4±1,8
		бионик	100	40,4±2,7
Капуста белокачанная	Слава	почва	45	13,1±1,4
		бионик	95	22,7±2,0

В среднем через 4-6 недель развития рассады овощных культур стало явным отставание в развитии растений, высаженных в почву. Так к середине апреля мы отметили явное отставание в росте растений перца на почвенном субстрате (рис. 1).

а) почва;

б) «Бионик»

Рис. 1. Внешний вид рассады перца Калифорнийское чудо (семь недель развития)

По нашему мнению, это связано с тем, что торфяной субстрат «Бионик» обеспечивает более сбалансированное минеральное питание растений, благоприятные водно-физические свойства и хорошую воздухопроницаемость, чем почва. Анализ состояния и внешнего вида полученной для высадки рассады показал, что растения овощных культур, выращенные на торфяном питательном субстрате «Бионик», имеют более мощную корневую систему и хорошо сформированный корневой ком. При этом мы не наблюдали признаков избыточного азотного питания и жирования рассады, что очень важно для дальнейшего сбалансированного развития растений и обеспечения высокой продуктивности (рис. 2, 3).

зультате внесения и последействия органического вещества в почву повышаются свойства буферности и экологической устойчивости при воздействии техногенной нагрузки на окружающую среду [9].

На растениях, выращенных в субстрате «Бионик», мы отмечали опережение наступления фенологических фаз. Так при высадке десятидневной рассады 30 % растений сладкого перца Калифорнийское чудо имели завязь бутонов и распустившиеся цветки, тогда как растения перца, выращенные в почве, еще не цвели, не имели признаков зачатков генеративных образований. 80 % растений огурца пятидневной рассады, выращенных в «Бионике», при высадке в теплицу цвели, тогда как у рассады, выращенной в почве, появились только зачатки цветков. Рассаду сладкого перца высадили в теплицу 6 мая. Густота посадки составила 3 растения на 1 м². В вариантах с «Биоником» растения были более развитыми, но образование плодов не проходило интенсивнее, чем на контроле. В результате достоверного увеличения урожайности сладкого перца Калифорнийское чудо на фоне внесения торфяного субстрата «Бионик» в посадочное место выявлено не было (табл. 4).

Рис. 4. Внешний вид растений сладкого перца Калифорнийское чудо в теплице

Вариант выращивания рассады в торфяном субстрате «Бионик» с последующей высадкой в грунт в теплице позволил обеспечить максимальную урожайность сладкого перца Калифорнийское чудо.

Таблица 4

Влияние торфяного субстрата «Бионик» на продуктивность сладкого перца Калифорнийское чудо в условиях защищенного грунта

Вариант		Средняя масса плода, г	Урожайность, кг/м ²	Прибавка к контролю	
Рассадный грунт	Внесение в посадочное место			кг/м ²	%
Почва	Без внесения (контроль)	71±5	1,7±0,3	-	-
	Бионик в посадочное место, 1 литр	76±5	1,8±0,4	0,1	5,9
Торфяной субстрат «Бионик»	Без внесения	83±4	1,9±0,3	0,2	11,8
	Бионик в посадочное место, 1 литр	80±6	1,8±0,4	0,1	5,9

Отсутствие достоверных различий урожайности растений сладкого перца в вариантах при высадке в тепличные условия может также объясняться высоким уровнем плодородия и обеспеченности органикой тепличного грунта.

Рассада огурца Зозуля была высажена в теплицу 14 мая. Густота посадки 2,5 растения на 1 м². Первые огурцы были сняты 3 июня в варианте с «Биоником». Опережение в развитии рассады сказалось на плодоношении.

Рис. 5. Внешний вид растений огурца Зозуля в теплице

Огурцы в варианте с внесением субстрата «Бионик» были сняты на неделю раньше контроля. При этом в удобренных вариантах товарность огурца Зозуля была достоверно выше контроля (табл. 5).

Таблица 5

Влияние торфяного субстрата «Бионик» на продуктивность огурца Зозуля в условиях защищенного грунта

Вариант		Урожайность, кг/м ²	Прибавка к контролю		Товарность, %
Рассадный грунт	Внесение в посадочное место		кг/м ²	%	
Почва	Без внесения (контроль)	10,6±0,8	-	-	83
	Бионик в посадочное место, 1 литр	14,5±0,9	3,9	36,8	85
Торфяной субстрат «Бионик»	Без внесения	16,8±1,3	6,2	58,4	89
	Бионик в посадочное место, 1 литр	15,3±1,2	4,7	44,3	88

Максимальная продуктивность огурца Зозуля была отмечена в варианте, когда рассада выращивалась в торфяном субстрате «Бионик» и высаживалась в теплицу в почву без внесения субстрата «Бионик» в посадочное место. Это мы объясняем достаточно высоким плодородием и обеспеченностью органикой тепличного грунта.

Рассада капусты белокочанной Слава была высажена в открытый грунт 6 мая. Максимальная урожайность капусты белокочанной была получена в варианте с выращиванием рассады в торфяном субстрате «Бионик» с последующей высадкой растений капусты белокочанной Слава в посадочные места с добавлением торфяного субстрата «Бионик» (таблица 6).

Рис. 6. Внешний вид опыта с капустой белокочанной Слава

Таблица 6
Влияние торфяного субстрата «Бионик» на продуктивность капусты белокочанной Слава в открытом грунте

Вариант		Диаметр кочана, см	Урожайность, кг/м ²	Прибавка к контролю	
Рассадный грунт	Внесение в посадочное место			кг/м ²	%
Почва	Без внесения (контроль)	20±3	2,7±0,3	-	-
	Бионик в посадочное место, 1 литр	25±2	3,8±0,3	1,1	41
Бионик	Без внесения	31±3	4,3±0,4	1,6	59
	Бионик в посадочное место, 1 литр	34±3	4,5±0,2	1,8	67

Выводы

Состав готового торфяного питательного субстрата «Бионик» при использовании для посадки рассады в качестве самостоятельного грунта является сбалансированным и позволяет обеспечить получение высококачественной рассады перца, огурца и капусты белокочанной.

Дальнейшее развитие растений и продуктивность преимущественно определялось комплексом факторов, таких как тепло-, свето- и влагообеспеченность. Внесение торфяного субстрата «Бионик» в посадочное место в условиях защищенного грунта не оказало достоверного влияния на урожайность сладкого перца Калифорнийское чудо. Мак-

симальная урожайность огурца Зозуля была отмечена в варианте, когда рассада выращивалась в торфяном субстрате «Бионик» и высаживалась в условиях защищенного грунта без добавления торфяного субстрата «Бионик» в посадочное место. Капуста белокочанная Слава более других культур оказалась отзывчива на внесение торфяного субстрата «Бионик» в посадочное место под рассаду с закрытой корневой системой, выращенную на торфяном субстрате «Бионик».

Следует отметить, что применение торфяного субстрата «Бионик» для выращивания рассады позволяет ускорить получение первой товарной продукции огурца Зозуля и сладкого перца Калифорнийское чудо на 10-14 дней, капусты белокочанной Славана 7-10 дней.

Список литературы

- [1] Глаз Н.В., Кухтурский А.А., Уфимцева Л.В. Влияние состава почвогрунта на качество саженцев косточковых культур в контейнерах // Современное садоводство. 2017. № 1 (21). С. 36-44.
- [2] Васильев А.А. Фермвей - новое органическое удобрение под картофель Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 1999. № 5. С. 36.
- [3] Васильев А.А. Влияние новых органических удобрений на урожайность и качество клубней картофеля // диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук / Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства РАСХН. Екатеринбург, 1999
- [4] Адрахимов Ф.Г., Маликова Е.А. Удобрения пролонгированного действия - перспективное направление интенсификации питомниководства // Достижения аграрной науки - садоводству и картофелеводству. Сборник трудов научно-практической конференции, приуроченной ко "Дню поля ФГБНУ ЮУНИИСК". Составители: Т.В. Лебедева, А.А. Васильев, О.В. Гордеев. 2017. С. 54-60.
- [5] Казакова Н.И. Перспективы выращивания сахарной кукурузы рассадным способом в условиях северной лесостепи Зауралья // Научные перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия XIV международная научно-практическая конференция. 2015. С. 166-169.
- [6] Уфимцева Л.В., Покатилова А.Н., Коновалов С. Роль органического вещества в формировании кислотно-основной буферности почв // Технологические проблемы производства продукции животноводства и растениеводства Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию УГАВМ: сборник научных трудов. Ответственный за выпуск А.Н. Гизатуллин. 2005. С. 228-230.
- [7] Синявский И.В., Чиняева Ю.З., Калганов А.А. Последствие минеральных и органоминеральных удобрений на микрофлору почвы и урожайность яровой пшеницы в условиях северной лесостепи Зауралья. Известия высших учебных заведений. Уральский регион. 2017. № 1. С. 110-117.
- [8] Уфимцева Л.В., Покатилова А.Н. Влияние систематического применения удобрений на кислотно-основную буферность черноземов выщелоченных лесостепи Зауралья // Роль почв в сохранении устойчивости ландшафтов и ресурсосберегающее земледелие. Материалы Международной научно-практической конференции. 2005. С. 59-60.
- [9] Кобякова Т.И. Экологическая оценка поверхностных, подземных вод и снежного покрова северо-западной техногенной провинции Курганской области. диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук / Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева. Курган, 2005.

E-mail:

Глаз Н. В. – uyniisk@mail.ru